

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353516>

Хакимджанова Мамура Эркиновна

Старший преподаватель кафедры иностранных языков УЖМКУз

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается общее и специфическое в методике обучения русскому языку многонационального контингента учащихся в рамках одной аудитории, коммуникативная направленность обучения языку и ориентированность на достижение практического результата в обучении. Предлагаются коррективы рабочей программы по русскому языку.

Ключевые слова: методика обучения, полиэтническая школа, русский язык как неродной, семантизация, словарная статья.

Терминосистема любой науки – важная часть ее методологического фундамента, прочность которого вызывает опасения до тех пор, пока научные категории, понятия адекватно не названы и не объединены связями взаимообусловленности и взаимозависимости. Терминологический аспект методики преподавания русского языка на современном этапе ее развития не может быть квалифицирован как рационально построенный, что и объясняет важность предложенной для обсуждения проблемы.

1. Методика преподавания русского языка – педагогическая наука о закономерностях обучения русскому языку, выявляемых в контексте законов и закономерностей системы языка и механизмов речи, дидактики и психологии, логики, социологии, культурологии и кибернетики. Методика преподавания русского языка имеет 2 уровня: теоретико-методологический и научно-практический. Теоретико-методологическую основу образует система принципов, методов исследования процесса обучения, категорий, понятий, терминов науки, а научно-практическую – методические системы и педагогические технологии его организации. [Протасова Е.Ю., Родина Н.М., 2005].

Объектом исследования в методике преподавания русского языка является целостный процесс обучения. Предмет методики преподавания русского языка

– организация учебного процесса, состоящего из компонентов, образующих его методическую систему: целей, задач, содержания, средств, методов, приемов, форм организации и результата обучения русскому языку. Предмет методики преподавания русского языка может быть сужен, с одной стороны, по линии исследования отдельных компонентов учебного процесса (теоретический аспект, когда дается их всесторонний и глубокий анализ) и, с другой – по линии разработки всего учебного процесса, но применительно к обучению конкретному разделу школьного курса русского языка (научно-практический аспект, когда отбираются и/или формулируются частнометодические принципы обучения, создается и экспериментально проверяется его система).

Главная цель современного, личностно ориентированного, процесса обучения русскому языку – формирование языковой личности школьника: его познавательной культуры (языковедческая и языковая компетенции); готовности и способности к эффективному общению в различных видах деятельности: восприятию, пониманию, воспроизведению и продуцированию речи (коммуникативная компетенция); развитие основных сфер личности школьника (социокультурная и лингвокультуроведческая компетенции). Компетентностный подход к организации личностно ориентированного обучения, признаваемый не всеми специалистами, позволяет осознанно выявлять цели и задачи учебного процесса, отбирать его содержание – знания и формируемые умения.

Вместе с тем, поводом и прямой причиной выбора того или иного языка для изучения остаются: распространенность языка в мире; желание приобщиться к ценной мировой сообществом культуре, в том числе художественной; лингвоэстетическая ценность языка; возможность его применения в практической деятельности; представления о «легкости – трудности» языка [Мамонтов А.С, 2000].

Что касается последней позиции выбора, то следует отметить, что экспертами в области описания языков выстраиваются шкалы, располагающие языки по степени сложности. Первое место в одной из таких шкал принадлежит испанскому и итальянскому языкам как наиболее простым в усвоении, второе – английскому, французскому, немецкому языкам, на третьем месте русский язык в одном ряду с венгерским, турецким, ивритом; наконец, четвертое место отдано арабскому и иероглифическим языкам (существуют и другие языковые иерархии, к примеру, известного шведского полиглота Эрика Гуннемарка, с

позиции восприятия иностранных языков носителем шведского языка [Искусство изучать языки 2002]).

Отметим, что данные социологии используются в методике опосредованно, в частности через социолингвистику, изучающую комплекс проблем: например, механизм воздействия социальных факторов на язык, роль, которую язык играет в жизни общества, особенности языковой культуры. Социолингвистика исследует кроме прочего причины потери, порчи, изменения одного языка под влиянием другого (аттриция) на индивидуальном и социальном уровнях. Установлено, что причинами «искажений» в родном языке могут стать:

- недостаточный объем памяти говорящих; роль и функции родного и неродного языков в обществе, их социальный статус;
- степень цивилизации или аккультурации языков: использование их в СМИ, применимость в образовании, бизнесе, возможность извлекать «выгоду» из знания языка;
- оторванность говорящего от исходной языковой среды;
- культурный престиж или дефицит использования языка в международном масштабе и т.д.

Перечислим некоторые ошибки, отражающие тенденции к потере родного языка: а) лексические замены (удачный человек); б) расширения (Мы гуляли в деревье. Деревья начинают означать лес, парк, сад и т.д.); в) сужение (употребление слова друг вместо подруга в случае, если под последним словом понимается «женщина в гражданском браке»); г) обобщения (У книги много страницы я читаю. Перенос выражения принадлежности У меня на пассивные конструкции); д) упрощения (Чем бы дитя ни плакало); е) ложный отказ от исключений (Я шела вм. Я шла); ж) структурные перестановки (Это я, кто пришла первым) и др. [Протасова: 89-90].

Средства обучения одна из важнейших категорий методики обучения неродному языку. В это понятие входит комплекс учебных пособий и технических приспособлений, с помощью которых осуществляется управление 1) деятельностью преподавателя по обучению языку и 2) деятельностью учащихся по овладению языком. Средства обучения, представляя собой определенным образом организованную систему, включают следующие средства обучения, необходимые преподавателю: книги для преподавателя,

инструктивные материалы, программы, методические пособия, учебные фильмы, компьютерные программы и т.д.

К средствам обучения для учащихся относятся учебник, а также дополняющие его пособия: сборник упражнений, книга для чтения, справочник, словарь и др. Перечисленные средства могут входить в типовой учебный комплекс. К инструктивным материалам, помогающим, с одной стороны, динамично и целенаправленно выстроить учебный процесс, с другой – представить учащемуся новый язык, своего рода гарантии в отношении полноты и качества обучения относится образовательный стандарт по языку. Программа обучения – средство обучения и инструктивно-методический документ, определяющий содержание и объем знаний, навыков, умений, подлежащих усвоению, а также содержание разделов и тем с распределением их по годам обучения. Программа обучения сопровождается объяснительной запиской, в которой раскрываются задачи обучения, характеризуются структура программы, последовательность изучения материала, организационные формы обучения. Значительное место в программе отводится изложению учебного материала (лексического, грамматического, фонетического, обозначению сфер, тем и ситуаций общения). В последнее время при организации обучения используются программы обучения для преподавателя и обучающихся.

Использованная литература:

1. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте. СПб., 2005.
2. Мамонтов А.С. Язык и культура: сопоставительный аспект изучения.— М., 2000.
3. Изаренков Д.И. Когнитивные процессы и обучение устной иноязычной речи/Вестник МАПРЯЛ, № 36, М., 2002.
4. Khasanova, Gulsanam Khusanovna. "THE NEED FOR TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF THE PEDAGOGICAL PROCESS." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.Special Issue 20 (2022): 95-100.*
5. Khasanova, Gulsanam Khusanovna. "THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CASE-STUDY METHOD IN THE EDUCATIONAL PROCESS." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.Special Issue 20 (2022): 778-782.*